

УДК 330.564.224

DOI 10.5281/zenodo.15411646

Научная статья

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. КАЗАНИ В 1980- 1990-Х ГОДАХ

MAIN TRENDS, DIRECTIONS AND PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CITY OF KAZAN IN 1980-1990S

ШАРАПОВ МАРСЕЛЬ АЙРАТОВИЧ,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.

SHARAPOV MARSEL AYRATOVICH,
Kazan (Volga Region) Federal University.

В статье рассматривается процесс становления малого бизнеса в Казани в 1980-1990 годов. Исследуются факторы, повлиявшие на становление малого предпринимательства в Республике Татарстан и в г. Казани в частности: в том числе политической ситуации в стране, а также социально-экономических условий развития региона и города. Определяется роль малого предпринимательства в экономическом развитии Республики Татарстан и г. Казань: создание конкурентной среды, развитие инноваций и решение фундаментальных социальных проблем, в том числе в сфере занятости населения, пополнения муниципального и регионального бюджета.

The article deals with the process of formation of small business in Kazan in 1980-1990. The factors that influenced the formation of small business in the Republic of Tatarstan and in Kazan in particular are studied: including the political situation in the country, as well as the socio-economic conditions of the region and the city. The role of small business in the economic development of the Republic of Tatarstan and the city of Kazan is defined: the creation of a competitive environment, the development of innovations and the solution of fundamental social problems, including employment, replenishment of the municipal and regional budget.

Ключевые слова: *малое предпринимательство, г. Казань, экономическое развитие, предпринимательство, рынок, социально-экономическое развитие, торговля, торговый сектор.*

Key words: *small business, Kazan, economic development, entrepreneurship, market, socio-economic development, trade, trade sector.*

Введение.

Актуальность исследования обусловлена значительной ролью малого предпринимательства в решении ключевых социально-экономических задач на региональном и муниципальном уровнях: удовлетворение потребностей населения в необходимых товарах и услугах, создание новых рабочих мест, стимулирование экономического роста.

Изучение исторического опыта развития малого предпринимательства в регионе позволяет определить основные направления совершенствования и поддержки малого предпринимательства на современном этапе, как драйвера социально-экономического развития Республики Татарстан и г. Казани. В настоящее время малое предпринимательство в Рес-

публике Татарстан и в г. Казани играет основную роль в социально-экономических процессах в регионе. Малые предприятия обеспечивают гибкость в условиях рынка, создавая конкурентную и предпринимательскую среду там, где рыночная экономика невозможна. Они способствуют росту рынка труда, обеспечение населения региона необходимыми товарами и услугами, а также создают здоровую конкуренцию.

Исследованием истории формирования и развития малого предпринимательства в России в 1980-1990-х годов стала объектом внимания множества исследователей. В частности, работы таких авторов, как Е.А. Андриухин [20], М.В. Волков [22], А.В. Кожин [25] посвящены исследованию исторических предпосылок становления и развития малого предпринимательства в России. В.В. Ковязин исследует исторический процесс развития законодательства о предпринимательстве в России [26]. А.Н. Кузенков определяет социальные аспекты формирования малого предпринимательства в центральной России в 90-е годы XX века [27].

Проблеме становления и развития малого предпринимательства в Республике Татарстан посвящена монография А.М. Нагимова «Малое предпринимательство в Республике Татарстан: становление, развитие, перспективы» [27].

Анализ источников литературы показал, что неисследованными остаются тенденции и направления становления и развития малого предпринимательства в г. Казани в 1980-1990-е годы.

В связи с этим поставлена проблема определения основных тенденций и направлений развития малого предпринимательства в г. Казани в 1980-1990-е годы.

Исследование проведено с целью определения основных тенденций, направлений и проблем развития малого предпринимательства в г. Казани в 1980-1990-е годы.

Результаты исследования.

Зарождение малого бизнеса в России началось в эпоху кооперативного движения, которое активно развивалось в Советском Союзе с 1985 по 1991 г. В 1980-е гг. было быстро создано большое количество кооперативов и ассоциаций, многие из которых прекратили свою деятельность, так и не начав ее. Процедура регистрации этих объединений была значительно упрощена, а налоговое бремя ограничивалось 3 % от оборота [29, с. 41].

Кооперативы самостоятельно занимались производством и реализацией товаров и услуг, что способствовало насыщению потребительского рынка. Главной целью движения было обеспечение населения доступными товарами и услугами, однако эта задача не была решена в полной мере. Основными препятствиями были недостаток финансовых ресурсов у предпринимателей, отсутствие проработанной нормативно-правовой базы, отсутствие инфраструктуры и материальных ресурсов, необходимых для эффективного функционирования предприятий.

Переломным моментом в создании малых предприятий стало принятие в 1987 году Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)» [1]. Этот законодательный акт создал правовую основу для расширения арендных отношений и активизации деятельности производственных и торговых кооперативов. Закрепленные в законе принципы автономии и хозяйственной самостоятельности стимулировали развитие предпринимательской инициативы, формировали ответственность за финансовые результаты и способность управлять рисками.

Хотя индивидуальная предпринимательская деятельность сталкивалась со многими трудностями, восприятие обществом частного предпринимательства постепенно менялось. Особую роль в этом процессе сыграли кооперативы – новая форма малого бизнеса, появившаяся в эпоху перестройки. Принятие в 1988 году Закона «О кооперации в СССР» [2] создало благоприятные условия для их развития, на которые кооперативы быстро и эффективно отреагировали, продемонстрировав гибкость и адаптивность к меняющимся экономическим реалиям.

Переход государственных предприятий на хозрасчет и самофинансирование с января 1989 года стал катализатором развития отношений в сфере оплаты труда в стране. Начавшаяся приватизация государственной собственности заложила основы для перехода к рыночной экономике, способствовала демонополизации и появлению новых форм собственности.

1988-1989 годы в Казани характеризовались бурным развитием кооперативов в различных отраслях экономики. Предпринимательские объединения создавались в городе в сфере строительства, торговли, общественного питания, производства и сельского хозяйства. Кооперативное движение не только создало новые рабочие места, но и значительно улучшило обеспечение населения потребительскими товарами и услугами, стало важным фактором экономического развития города в период трансформации экономической системы.

1988-1989 годы стали знаковым периодом в развитии малого и среднего бизнеса г. Казани: кооперативы демонстрировали гораздо более высокую эффективность, чем государственные предприятия. Однако становление кооперативного движения сопровождалось серьезными трудностями.

Финансовые потоки кооперативов, неподконтрольные советским госбанкам, вызывали беспокойство партийных лидеров; доходы кооператоров и их работников, значительно превышавшие доходы бюджетников, должны были строго контролироваться властями; и, как ни парадоксально, несмотря на высокие цены, на продукцию кооперативов существовал постоянный спрос населения, что приводило к социальной напряженности.

В г. Казани получила развитие практика заключения договоров между кооперативами и государственными учреждениями – предприятиями и научно-исследовательскими институтами, поскольку такое сотрудничество гарантировало предпринимателям стабильную прибыль. Особое недовольство консервативного лагеря вызывали налоговые льготы для кооперативов, занимающихся производством социально значимых товаров и услуг, таких как медицина и строительство социальной инфраструктуры. Эти меры поддержки способствовали развитию бизнеса, но вызывали острую общественную дискуссию.

В 1990 году опасения по поводу неконтролируемого роста малого бизнеса заставили банковские учреждения и городские власти Казани ужесточить надзор. В этот период также произошли важные изменения в законодательстве, повлиявшие на условия ведения бизнеса.

Важным шагом в адаптации управления малым бизнесом к международной практике стало принятое в августе 1990 года Постановление Совета Министров СССР «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» [3]. Хотя документ был ориентирован в основном на предприятия обрабатывающей промышленности и строительства, он создал важные предпосылки для планомерного развития предпринимательства.

Особую роль в укреплении правовой базы для создания предприятий и обеспечения предпринимательского духа граждан сыграл Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» [4], который закрепил принцип честной конкуренции и предотвратил возникновение монополий. Эти законодательные изменения способствовали расширению предпринимательской деятельности, развитию различных форм малых предприятий и созданию доходных отношений в экономике.

Период 1991-1992 годов характеризовался активной коммерциализацией российских предприятий, которые четко делились на малый, средний и крупный бизнес. Государство предприняло ряд законодательных инициатив, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Важной вехой стало принятие 18 июля 1991 года Постановления Совета Министров РСФСР № 406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР», которое создало правовую базу для малых предприятий. Документ устанавливал четкие критерии отнесения предприятий к малым, различая их по численности работников и отрасли деятельности [5].

Параллельно с законодательными изменениями развивалась рыночная инфраструктура. Этот процесс включал в себя обучение предпринимателей, создание бизнес-ассоциаций, появление торгово-посреднических организаций и укрепление финансовых институтов. Совокупность этих преобразований заложила основу для постепенного развития различных форм предпринимательской деятельности в новых экономических условиях.

В начале 1990-х годов государству не удалось создать эффективную систему поддержки малых предприятий, которые были вынуждены развиваться в сложных условиях. Отсутствие эффективных механизмов регулирования сопровождалось развитием криминальных структур и ухудшением социально-экономической ситуации в стране.

Период 1993-1994 годов ознаменовался масштабной приватизацией, которая способствовала бурному развитию различных форм предпринимательства. Этот процесс потребовал значительных административных и правовых реформ. Государственная программа приватизации ставила перед собой сложные задачи: создание института частной собственности, формирование рыночных предпринимательских структур и повышение эффективности экономической деятельности [27, с. 250].

Особое внимание было уделено социальному сектору, часть средств от приватизации была направлена на совершенствование системы социальной защиты населения. Программа включала важные меры по стабилизации финансовой системы, развитию конкурентной среды, сокращению монополистической деятельности и привлечению иностранных инвестиций. Эти преобразования заложили основу для дальнейшего развития рыночных отношений в стране.

Приватизация не достигла своих первоначальных целей, поскольку изначально не создала равных условий для всех участников экономических преобразований. В результате большая часть государственной собственности оказалась в руках ограниченного круга лиц, а большинство граждан, особенно социально незащищенных, получили лишь формальные ваучеры, не имеющие реальной ценности. Отсутствие эффективного государственного регулирования процесса приватизации привело к формированию олигархической экономической системы вместо предполагаемого свободного предпринимательства [27, с. 250].

В середине 1990-х годов были приняты меры по исправлению ситуации путем законодательной поддержки малого бизнеса. Принятый в 1995 году закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» [6] установил четкие критерии отнесения предприятий к малым и дифференцировал их по предельной численности работников в зависимости от отрасли деятельности. Этот закон создал правовую основу для развития малого бизнеса как важного сектора новой рыночной экономики.

В этот период создание комплексной инфраструктуры для развития малого предпринимательства стало приоритетным направлением государственной политики. Основные усилия были направлены на обеспечение предпринимателей необходимыми материальными, финансовыми и информационными ресурсами, а также на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Республика Татарстан развивала малый бизнес в соответствии с общероссийскими тенденциями и с учетом местных условий. На предпринимательскую среду республики повлиял комплекс факторов, включая институциональные изменения, политические преобразования, социально-экономические условия, исторические традиции и религиозные особенности региона.

Знаковым событием, оказавшим значительное влияние на все сферы жизни республики, в том числе и на развитие малого бизнеса, стало принятие 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете ТАССР [9]. Этот политический акт создал новые условия для социально-экономического развития региона и формирования предпринимательской среды в Татарстане.

Заключение договора о разграничении полномочий между федеральными и республиканскими органами власти создало принципиально новые условия для развития Татарстана. Предоставленная самостоятельность в проведении экономической политики и налаживании международных связей создала благоприятные условия для развития малого бизнеса в регионе.

Республиканские власти избрали особый метод экономических преобразований, основанный на принципе постепенной адаптации к рыночным условиям. Эта стратегия «мягкого вхождения» в новую экономическую систему ускорила развитие предпринимательского сектора в начале 1990-х годов. Эффективная система социальной защиты населения сыграла важную роль в стабилизации ситуации и значительно смягчила негативные последствия экономического кризиса в переходный период для малого бизнеса.

В начале 1990-х годов правительство Республики Татарстан предпринимало последовательные шаги по созданию правовых и финансовых механизмов поддержки предпринимательства. Знаковым событием стало создание в 1991 году Фонда финансовой поддержки малого предпринимательства Республики Татарстан, на финансирование которого из бюджета республики было выделено 5 млн рублей. Это учреждение предоставляло льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов для вновь созданных и действующих малых предприятий [28, с. 22].

Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства стало возможным благодаря созданию в 1992 году Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Эта новая организация взяла на себя функции координации предпринимательской деятельности и создания благоприятных условий для развития бизнеса в регионе. Эти меры позволили создать комплексную систему поддержки малого бизнеса в условиях перехода к рыночной экономике.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, г. Казань пережила период подъема активности малого бизнеса. В эти годы произошла заметная структурная перестройка предпринимательской деятельности: В то время как количество предприятий обрабатывающей промышленности и строительства сократилось, сектор торговли и общественного питания, напротив, демонстрировал стабильный рост.

Либерализация экономики способствовала распространению так называемого челночного бизнеса, который стал массовым явлением в г. Казани. Многие горожане стали регулярно выезжать за границу, особенно в Турцию, чтобы приобрести широкий спектр товаров, от продуктов питания до бытовой техники, которые продавались на местных рынках. Эта форма предпринимательской деятельности быстро стала популярной, но была и обратная сторона – насыщение рынка импортной продукцией негативно сказалось на спросе на товары отечественного производства.

Период 1992-1995 годов характеризовался дальнейшим сокращением производственных предприятий, в то время как торговый сектор рос. Малый бизнес г. Казани столкнулся с необходимостью адаптироваться к новым рыночным условиям. Многие предприниматели находили выход из положения, диверсифицируя свою деятельность и совмещая коммерческую деятельность с производственной, что позволяло им сохранять стабильность в нестабильных экономических условиях [27, с. 250].

В 1996-1997 годах российская экономика достигла заметной стабилизации, о чем свидетельствует снижение уровня инфляции до 10 % и уменьшение ставок по кредитам. Эти позитивные изменения создали благоприятные условия для экономического роста на федеральном уровне и в регионах, в том числе в г. Казани [29, с. 48].

Стабилизация макроэкономических показателей стимулировала развитие малых и средних предприятий (МСП) по всей стране. Особенно заметный рост наблюдался в секторах розничной торговли и гостиничного бизнеса, где относительно низкие стартовые затраты и

быстрая окупаемость сделали эти два сектора наиболее привлекательными для предпринимателей. В то же время увеличилось число малых предприятий в социально значимых секторах здравоохранения и образования.

В г. Казани рост малого бизнеса способствовал созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в городской бюджет. Этот период характеризовался не только количественным ростом числа предприятий, но и качественными изменениями в предпринимательской среде, такими как снижение влияния криминальных структур и появление более культурных условий труда. Таким образом, 1996-1997 годы стали периодом позитивных изменений для МСП как на общероссийском уровне, так и на уровне отдельных городов, в том числе и г. Казани [28, с. 23].

В мае 1998 года Правительство Республики Татарстан утвердило Программу государственной поддержки малого предпринимательства на 1998-1999 годы, подтвердив приоритетное значение этого сектора экономики. Документ признавал важную роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии региона и предусматривал комплексные меры по стимулированию малого предпринимательства во всех отраслях экономики.

К этому времени вклад малых и средних предприятий в экономику Татарстана стал очевиден. Предприятия этого сектора насытили потребительский рынок, создали новые рабочие места, пополнили бюджет и помогли решить острые социальные проблемы. Особенно заметным развитие малого и среднего бизнеса стало в 1996-1997 годах, когда его доля в доходах бюджета республики достигла 10 % [28].

В 1997 году индекс физического объема малого бизнеса достиг 122,9 %, а общее количество зарегистрированных малых предприятий превысило 21 000, на которых занято более 205 000 человек. Эти цифры наглядно показывают, что малый бизнес стал важным фактором экономического развития Татарстана [28].

1998 год характеризовался бурным ростом финансового сектора Татарстана – количество малых предприятий в этом секторе увеличилось в 12 раз. Однако это развитие происходило на фоне нарастающих макроэкономических трудностей: ухудшения платежного баланса, финансовой нестабильности и общего экономического кризиса.

Кризис августа 1998 года сильно ударил по малому бизнесу, вызвав падение производства, снижение рентабельности и массовые увольнения. Только к концу 1999 года началось постепенное восстановление экономики, сопровождавшееся оживлением деловой активности. Наиболее динамично развивались такие отрасли, как торговля, общественное питание, строительство и транспорт.

В этот период г. Казань укрепила свои позиции в качестве важного делового центра не только Татарстана, но и всей России. Местные власти активно поддерживали малый бизнес, принимая специальные нормативные акты, направленные на развитие предпринимательской деятельности в городе.

В начале 1999 года администрация г. Казани приняла ряд важных решений, направленных на стимулирование развития малого бизнеса. Постановление Главы Администрации г. Казани № 8 от 05.01.1999 года [13] было направлено на оказание помощи производственным предприятиям, испытывающим трудности с обновлением основных фондов. Документ включил в себя механизм реструктуризации налоговой задолженности перед городским бюджетом. Для реализации этих мер городское казначейство предоставило Фонду содействия кредитованию предприятий беспроцентный заем в размере 3 миллионов рублей [29, с. 54].

В марте того же года был принят еще один важный нормативный акт – Постановление Главы администрации г. Казани № 363 от 05.03.1999 года [14], вводящий налоговые льготы для предприятий различных сфер деятельности. Новые промышленные предприятия, научные организации, туристические предприятия, образовательные и медицинские учреждения,

предприятия сферы услуг были полностью освобождены от уплаты муниципальных налогов при условии, что на их основной вид деятельности приходится не менее 70% оборота [29, с. 62]. После трехлетнего льготного периода налоговое бремя этих предприятий снижалось вдвое. Эти меры создали благоприятные условия для создания и развития малых предприятий в приоритетных для города отраслях.

В 1999 году администрация г. Казани реализовала ряд организационных и правовых инициатив, направленных на создание благоприятных условий для развития малого бизнеса. В марте был утвержден Реестр малых предприятий, объединяющий более шестисот предприятий, и позволяющий систематизировать информацию о предпринимательском секторе города.

Особое внимание было уделено защите предприятий от чрезмерного административного давления. С августа 1999 года, в соответствии с принятым Постановлением Главы Администрации № 1249 от 28 июня 1999 года, все проверки малых предприятий фиксируются в специальных журналах. Эта мера позволила упорядочить контрольные мероприятия и минимизировать возможности для злоупотреблений со стороны контролирующих органов за счет создания более прозрачной системы взаимодействия предпринимателей и контролирующих органов.

Заключение.

Таким образом, в 1980-1990-е годы муниципальные органы власти г. Казани активно содействовали развитию малого предпринимательства, уделяя особое внимание налоговым льготам, финансовой помощи и предоставлению производственных мощностей. Эти меры способствовали социально-экономическому росту города и превратили его в один из ведущих российских деловых центров.

В 1990-е годы малые предприятия занимали ключевое место в экономической системе г. Казани, обеспечивая население необходимыми товарами и услугами, способствуя созданию новых рабочих мест и увеличению доходной части бюджета города.

Однако, как показало исследование, в 1980-1990-е годы предприниматели г. Казани столкнулись со многими проблемами, среди которых можно выделить несовершенство законодательства, регулирующего деятельность малых предприятий, высокие ставки по налогообложению, нехватка финансовых ресурсов для ведения бизнеса, давление со стороны криминальных структур. Несмотря на эти проблемы, малому предпринимательству удалось развиваться и стать важной отраслью экономики г. Казани.

Сегодня перед руководством города стоит важная задача – дальнейшее развитие и поддержка потенциала малого предпринимательства как одного из основных факторов социально-экономического развития г. Казани.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» от 30 июня 1987 г. №7284-XI. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=35638> (дата обращения: 10.05.2025).
2. Закон СССР от 26.05.1988 №8998-XI (ред. от 07.03.1991, с изм. от 15.04.1998) «О кооперации в СССР» // Ведомости ВС СССР. 1988. №22. Ст. 355. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1361.
3. Постановление Совмина СССР от 08.08.1990 №790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» // СП СССР. 1990. №19. Ст. 101. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=24280>.
4. Постановление Совмина СССР от 08.08.1990 №790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» // СП СССР. 1990. №19. ст. 101. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=24280>.

5. Закон РСФСР от 25.12.1990 №445-1 (ред. от 30.11.1994) «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. №30. Ст. 418. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40.
6. Постановление Совмина РСФСР от 18.07.1991 №406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=110&dst=100001#JIMw46UorrqilfCJ> (дата обращения: 10.05.2025).
7. Федеральный закон от 14.06.1995 №88-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. №25. Ст. 2343. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6857.
8. Договор РФ и РТ от 15 февраля 1994 г. «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» (прекратил действие). URL: <https://base.garant.ru/8101523/?ysclid=ltadavli50346315039> (дата обращения: 10.05.2025).
9. Указ Президента Республики Татарстан о создании Торгово-промышленной палаты от 1992 г. URL: <https://finansist-kazan.ru/companies/gosudarstvennyye-organy/torgovo-promyshlennaya-palata/> (дата обращения: 10.05.2025).
10. Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики № 334-XI от 30 августа 1990 г. URL: https://gossov.tatarstan.ru/about/history/declaration_o_suverenitet/?ysclid=ltda99fvzv202344777 (дата обращения: 10.05.2025).
11. Постановление Совета Министров Татарской ССР от 28 мая 1991 г. №239 «О создания Татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого предпринимательства». URL: <https://docs.cntd.ru/document/917003034?ysclid=lubf2beucr629763431§ion=text> (дата обращения: 10.05.2025).
12. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 апреля 1998 г. №193 «О Программе государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан на 1998-1999 годы». URL: <https://docs.cntd.ru/document/917003097?ysclid=lubfv0g7qk96564233§ion=status> (дата обращения: 10.05.2025).
13. Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.08.95 г. «О порядке регистрации городских и районных центров технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин». URL: <https://docs.cntd.ru/document/917005740> (дата обращения: 10.05.2025).
14. Постановление Главы администрации г. Казани от 5 января 1999 г. №8 «О некоторых мерах по поддержке малого предпринимательства производственной сферы экономики г. Казани». URL: <https://docs.cntd.ru/document/432904547?ysclid=ltakfoad1398808916> (дата обращения: 10.05.2025).
15. Постановление Главы администрации г.Казани от 5 марта 1999 г. №363 «О поддержке предпринимательства в городе Казани» (с изменениями и дополнениями) (утратило силу). URL: <https://base.garant.ru/8101884/?ysclid=ltam1g92c393947951> (дата обращения: 10.05.2025).
16. Постановление Главы администрации г.Казани от 28 июня 1999 г. №1249 «О мерах по упорядочению проведения контролирующими органами проверок деятельности субъектов малого предпринимательства города Казани» (с изменениями и дополнениями) (утратило силу). URL: <https://base.garant.ru/8102263/?ysclid=ltauigcid591375412> (дата обращения: 10.05.2025).
17. Постановление Главы администрации г. Казани № 1383 от 05.07.1999 г. «О закупке контрольно-кассовых машин и организации их сервисного обслуживания в г. Казани». URL: <https://docs.cntd.ru/document/432904460> (дата обращения: 10.05.2025).
18. Постановление Главы администрации г.Казани от 5 марта 1999 г. №363 «О поддержке предпринимательства в городе Казани» (с изменениями и дополнениями) (утратило силу). URL: <https://base.garant.ru/8101884/?ysclid=ltdaymvyw845804151> (дата обращения: 10.05.2025).
19. Положение «О Реестре субъектов малого предпринимательства г.Казани», утверждено Заместителем Главы администрации г.Казани от 3 августа 1999 г. (не действует). URL: <https://base.garant.ru/8102409/?ysclid=ltbdb1ud5b818619472> (дата обращения: 10.05.2025).
20. Андрюхин Е.А. Предпринимательская деятельность советских граждан в 60-80-х гг. XX в. // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 4/1. С. 19-23.

21. Бильбасова Е. Через тернии – в бизнес! // Бизнес-Среда. 4-11 октября 1995. URL: <https://mbgazeta.ru/arhiv/cherez-ternii-v-biznes>.
22. Волков М.В. Этапы развития малого предпринимательства в России в 80–90-е годы XX века. // История государства и права. 2007. № 13. С. 28-31.
23. Заргарян З.С. К вопросу о понятии малого и среднего бизнеса. // Вестник Северо–Кавказского федерального университета. 2020. № 2 (77). С. 53-59.
24. История развития малого предпринимательства в России / В. Кожин. // Пути и методы адаптации экономики региона и предприятий в условиях пандемии и связанных с ней кризисных явлений. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов и практиков. Под редакцией В.А. Матчинова, О.Н. Сусяковой. Калуга, 2020. С. 89-95.
25. Каштанов Н. Из истории малого предпринимательства в России // Человек и труд. 2007. № 9. С. 71-73.
26. Ковязин В.В. Исторический процесс развития законодательства о предпринимательстве в России // Вестн. СевКавГТУ. Сер. Право. 2004. № 1. URL: <http://abiturient.ncstu.ru/Science/articles/law/06/06> (дата обращения: 10.05.2025).
27. Кузенков А.Н. Социальные аспекты формирования малого предпринимательства в центральной России в 90-е годы XX века: дис. ... канд. социол. Наук. СПб., 2004. 170 с.
28. Лебедева А.Л. Трудности становления малого предпринимательства в России на начальном этапе рыночных реформ. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1 (11). С. 249-251.
29. Нагимова А.М. Малое предпринимательство в Республике Татарстан: становление, развитие, перспективы. Казань: Центр инновационных технологий, 2010. 124 с.
30. Никитина С.К. История российского предпринимательства. М.: Экономика, 2001. 301 с.
31. Оболенский Е.С. Органы поддержки малого предпринимательства // Актуальные проблемы современного общества. 2013. № 1. С. 77-83.

Поступила в редакцию: 10.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Шаранов М.А., 2025.